

**ZAMONAVIY TA'LIM YONDASHUVLARIDA KREATIV VA KRITIK FIKRLASHNI
RIVIJLANTIRISH USULLARI.**

TerDPI Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

Ziyodullayeva Zuhro Faxriddin qizi

Ilmiy rahbar: Abduhalimova Yulduz Normurod qizi

Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrası o'qituvchisi

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida o'quvchilarda kreativ va kritik fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati hamda usullari yoritib beriladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qila olishi va yangicha g'oyalarni ilgari surish qobiliyatini shakllantirish muhim hisoblanadi. Shuningdek, kreativ va kritik fikrlashni rivojlantirishda interfaol metodlar, muammoli ta'lim, bahs-munozara, metodlarning o'rni ko'rsatib o'tiladi. Mazkur yondashuvlar o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish hamda bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, kritik fikrlash, zamonaviy ta'lim, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, ta'lim samaradorligi, innovatsion yondashuvlar, o'quv jarayoni.

**METHODS FOR DEVELOPING CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN MODERN
EDUCATIONAL APPROACHES**

Ziyodullayeva Zuhro Faxriddin qizi

4th-year Student, Primary Education Program

Termez State Pedagogical Institute

Scientific Supervisor:

Abduhalimova Yulduz Normurod qizi

Lecturer, Department of Mathematics and Mother Tongue in Primary Education

ABSTRACT

This article highlights the importance and methods of developing students' creative and critical thinking based on modern educational approaches. Today, the educational process focuses not only on providing knowledge but also on fostering students' independent thinking, the ability to analyze problem situations, and the capacity to generate innovative ideas. Furthermore, the article emphasizes the role of interactive methods, problem-based learning, debates, and other techniques in developing creative and critical thinking. These approaches enhance students' engagement, teach them to make independent decisions, and help develop the skills to apply knowledge in practice.

Keywords: creative thinking, critical thinking, modern education, interactive methods, problem-based learning, independent thinking, creativity, educational effectiveness, innovative approaches, learning process

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ОБУЧЕНИЮ**

Зиёдуллаева Зухро Фахриддиновна

Студентка 4-го курса, направление «Начальное образование»

Термезский государственный педагогический институт

Научный руководитель:

Абдухалимова Юлдуз Нормуродовна

Преподаватель кафедры математики и родного языка в начальном образовании

АННОТАЦИЯ

В статье освещается значение и методы развития креативного и критического мышления у учащихся на основе современных образовательных подходов. В современном образовательном процессе важно не только передавать знания, но и формировать у студентов способность к самостоятельному мышлению, анализу проблемных ситуаций и выдвижению новых идей. Кроме того, в статье показана роль интерактивных методов, проблемного обучения, дебатов и других методик в развитии креативного и критического мышления. Эти подходы способствуют повышению активности учащихся, обучают их самостоятельному принятию решений и развивают навыки практического применения знаний.

Ключевые слова: креативное мышление, критическое мышление, современное образование, интерактивные методы, проблемное обучение, самостоятельное мышление, творчество, эффективность обучения, инновационные подходы, образовательный процесс

Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa kreativlik zehni o'tkirligni belgilab beradi. Amerikalik psixolog olim E.P.Torrens tomonidan shaxs kreativligini aniqlovchi test ishlab chiqilgan. P. Torrensning fikricha, shaxs kreativligi o'zida quyidagi belgilarni namoyon qiladi:

- savollar, kamchiliklarga yoki bir-biriga zid ma'lumotlarga e'tiborsiz bo'lmaslik;
- muammolarni aniqlash uchun harakat qilish, ilgari surilgan taxminlar asosida ularning yechimini topishga intilish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirishdan oldin sinfda qulay muhitni yaratish lozim. Kreativ muhitda ta'lim olayotgan o'quvchilarda asta-sekin kreativ vazifalarni bajarishga nisbatan qiziqish ortadi shuningdek, kreativ tafakkurga ega o'quvchini kuzatish natijasida kreativ fikrlashga moyillik ortadi. Kreativlik xarakteridagi o'quv-bilish muhiti o'quvchilarda ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lgan tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasining rivojlanishiga olib keladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ va kritik tafakkurga ega bo'lishlari ularda ijodiy muhitning qanchalik tarkib toptirilganligiga bog'liq. To'laqonli kreativlik xarakteriga ega ta'lim muhitini yaratish puxta o'ylangan rejaga tayanadi. O'qituvchilar o'zlarining kreativ o'qitish metod va strategiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning kreativ faoliyati o'sib borishiga hissa qo'shadilar. Bugungi kunda pedagogikada shaxs kreativligi uning faoliyatiga xos ikki jihatga ko'ra aniqlanmoqda. Bunda faoliyatning ikki jihatini yorituvchi testlardan foydalaniladi.

- Shaxsning hayotiy tajribasi va shaxsiy sifatlarini aniqlovchi testlar.
- Ijodiy tafakkur va uning natijalari (tezkorlik, samaradorlik, mahsuldorlik va aniqlovchi testlar

Ya'ni keng ko'lamda o'ylash va kreativ fikrlash jarayonini tashkil etishda katta samaradorlikka erishishni istasalar, buni o'quvchilar ongiga singdirishlari va o'z vazifalarini sidqidildan bajarishlari lozim. Qolaversa, "kreativ xarakterga ega muhitdagina o'quvchilar o'rganayotgan mavzuning mazmuni, o'quv axborotlar o'rtasidagi o'zaro aloqani tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu haqida fikrlash boshlashadi. Ta'lim amaliyotining kreativ xarakter kasb eta olmayotganligi bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. M: xorijiy mamlakatlarda Begetto, Kaufman, Kirshner (2010), Sveller, Klark (2006) kabi tadqiqotchi-pedagoglar buning sabablari hamda ularni bartaraf etish shartlarini quyidagilar bilan izohlaydilar: "Ko'p hollarda, o'qituvchilar fanning faqat mazmuni bilan tanishadilar, biroq fikrlash jarayoniga katta ahamiyat va e'tibor va talablar qanday rivojlanishlari mumkinligi haqida hech qanday ma'lumot bermaydilar.

Shaxs kreativligini shakllantirish jarayonida "tabaqalashtirish", "davrlashtirish" tushunchalarining muhim ahamiyat kasb etishi e'tiborni tortadi. Xo'sh, bu ikki tushuncha qanday mazmunni ifodalaydi?

Tabaqalashtirish (lot. “diferentia” – “farqlanish”, “darajalanish”) –butunning turli bosqich yoki darajalarga ajratilishi.

Davrlashtirish (yunon. “peridos” – “doira bo‘ylab aylanish”) – muayyan hodisaning qandaydir yakunlangan jarayonni qamrab olgan vaqt birliklariga ajratilishi.

Kreativ jihatdan shakllanishda har bir shaxs hayotida davr va bosqich muhim ahamiyat kasb etadi. Demak:

Kreativlikning shakllanish davri – ma’lum kreativlik sifatlarining shakllanish yakuniga yetgan qandaydir vaqt birligi.

Kreativlikning shakllanish bosqichi – muayyan kreativlik sifatlarining shakllanganlik darajasi.

Shunga ko‘ra ma’lum davr va bosqichlarda o‘quvchilarda ham kreativlik sifatleri va ijodiy faoliyati rivojlanadi. Kreativ va kritik tafakkurga ega o‘quvchi yoshlar boshqa o‘quvchilarning xayoliga kelmagan g‘oyalarni bildiradi, o‘z fikrini bayon etishning o‘ziga xos uslubini tanlaydi, ba‘zan mavzuga aloqasi yo‘q yoki g‘ayrioddiy savollar beradi, yechimi ochiq qolgan vazifalardan zavqlanadi, g‘oyalarni aniq dalillar asosida muhokama qilishni afzal ko‘radi, muammoning echimini topishda noan‘anaviy yondashuvni tanlaydi. Shaxsga xos kreativlik sifatleri quyidagilar sanaladi:

- Ijodiy yo‘nalganlik;
- Mantiqiy fikrlash qobiliyati;
- Eruditsiya (bilag‘onlik);
- Boy tasavvurga egalik;
- Ijodiy ta‘sirchanlik va tashabbuskorlik;
- O‘z ijodkorligini to‘la-to‘kis namoyish etish;
- Refleksiya qobiliyati;
- Hissiyotga boylik;
- Tavakkal qila olish qobiliyati;
- Tafakkur tezligiga egalik;
- Ichki sezgining rivojlanganligi;
- O‘ziga xos (orginal) g‘oyalarni ilgari sura olish qobiliyati;
- Innovatsion qobiliyatga egalik;
- Yuksak badiiy qadriyatlarga egalik;
- Mavjud tajriba va bilimlar asosida yangi qarorlarni qabul qilish malakasi.

N.A.Muslimov, N.Karimova “Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari” nomli yozilgan metodik qo‘llanmalarida kreativlik salohiyatini takomillashtirish va tegishli amaliy sifatleri turlari, mazmuni, shakl, usullari hamda vositalarini ilmiy-uslubiy jihatdan moslangan holda oliy ta‘lim tizimida malaka oshirish va qayta tayyorlash institutlari o‘qituvchilari uchun yoritilgan bo‘lib, boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari uchun kreativ faoliyatning mezonlari, sifat turlari, shakl, usullari hamda vositalari ilmiy-usullari asoslanmagan.

Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashuvi, undagi hissiy-irodaviy sifatleri rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o‘z oldiga muammoli masalalarni qo‘yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo‘lgan dalillar bilan to‘qnash keladi. Buning natijasida o‘z ustida ishlash, mustaqil o‘qib o‘rganishga nisbatan, ilm qilishga tajriba orttirishga ehtiyoj sezadi.

Kruteskiy fikricha ijodiy va mustaqil fikrlash o‘rtasidagi farqning muhimligi shundaki, ijodiy fikrlash va bu muctaqil fikrlashdir, ammo har qanday faol fikrlash ham ijodiy fikrlash bo‘la olmaydi. O‘quvchining ijodiy fikrlashining muhim qismlaridan biri – bu intuisiya (faxm)dir. Intuisiya tushunchasi turli ilmlarda foydalaniladi: falsafa, mantiq ilmi, matematika, psixologiya; bunda ushbu

tushunchaga turlicha ma'no kiritilmoqda. Intuisiyaning asosiy belgilari ijodiy fikrlashni tahlil qilganda shakllangan. Mualliflar intuisiyani «bevosita bilim», «harakatni bevosita ko'ra bilmoq» deb hisoblashadi. Intuisiyali fikrlashning mahsuloti – bu yangi bilimdir. Yangi bilimni qabul qilish fakti ravshanlikday ifodalanadi. Ravshanlikning to'satdan paydo bo'lishi uning xaqiqatligi shubhasiz ekanligini bildiradi. Maktab amaliyotida D.Poya ta'kidlaganidek, «payqab olmoq»qa kerakligicha e'tibor bermaydi. Ammo o'quvchilar payqab bilmoqning kashfiyotdagi ahamiyatini namoyish etish uchun ko'plab uslub va imkoniyatlarga egadir. Bunda o'quvchilar tomonidan qilinadigan izlanishlarida poydevor bo'lib, katta ahamiyatga ega bo'lgan aqlning rivojlanishiga olib keladi.

Matematik masalalarni yechishda intuitsiya muhim ahamiyatga ega. Bu yerda intuitsiya birdan xayolga kelgan fikrday «muvoftiqiyatli g'oya»dek namoyon bo'ladi. Yechish g'oyasi faraz, tahlil qilish, gipoteza shaklida paydo bo'lishiga qaramay, oldin shakllangan bilimlar, faoliyat uslublari (bilish va ko'nikish) masalada qo'yilgan shartlar xususiyatlar asosidagi yangi bog'lanishlarning muhimligi yechim asosi bo'lib xizmat qiladi. C.L.Rubnshteyn fikricha, fikrning xarakati ob'yektlarning yangi bog'lanishlarida ifodalanadi. Bunda yangi xususiyatlar va yangi tushunchalar qilib masalani yechish jarayonini tashkil qiladigan mulohazada masala shartiga kirmagan yangi ma'lumotlar kiritiladi. Tahlilning bu shakli sintez (birikish) qilish orqali mulohaza qilish jarayoniga hamma yangi argumentlarni (isbotlarni, dalillarni) kiritadi, masalani yechishda aniq xulosa qilishga olib keladi. O'quvchilarning masala yechish jarayonini o'rganayotgan L.L.Gurov va Z.I.Kalmakova va boshqa ruhshunoslarning ma'lumotlariga qaraganda, ko'rgatilgan mulohazalar mexanizmining amalga oshirilishi o'quvchining aniq tushunchalarni anglashi, masalani yechish uslublarini tashkil qiladigan, ularning bilishi va ko'nikmalarning shakllangan darajasiga bog'liqdir. Agar bilim darajasi, faoliyat uslublari yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, taxminlar kiritishda, masalani yechish gipotezalarni isbotlash va asoslashda o'quvchi xatolarga yo'l qo'yadi, yoki bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Z.I.Slenkan o'quvchilardagi masalani yechish umumiy bilimlarning shakllanmaganliklarining sabablarini quyidagicha ta'kidlab o'tadi.

1) Masalani tahlil qilishni bilmaslik, masalaning mohiyatiga kira olmaslik, masala shartlarida ifodalangan vaziyatni tushunib yetmaslik;

2) Masalani yechib bo'lganidan keyin, o'quvchi tomonidan qilinadigan o'z faoliyatining tahlili yo'qligi. Ushbu tahlil masalaning mohiyatni ajratib olish, boshqa masalalarni yechish uchun kerak bo'lgan axborotni olish uchun muhimdir;

3) Masalani yechish jarayonida o'quvchining fikrlash faoliyatini o'qituvchi tomonidan yetarli darajada boshqara olmaslik.

4) Masalaning ahamiyatini aniqlashda, ularning ta'lim olishda yetarlicha e'tibor bermasligi.

Shuning uchun o'quvchi masalani yechish uslublarini to'g'ri topa olishi va masalani yechish jarayonini tashkil qila olishi uchun mustaqil fikrlashni yetarli darajada rivojlantirishga qaratilgan doimiy ishlarni o'quvchilar bilan olib borish, avval egallagan bilimlar va ko'nikmalarni yangi vaziyatda ishlata olishga, tanish

ma'lumotdagi yangi muammoni ko'ra olish, ob'yektning yangi vazifalarini ko'ra bilish, ob'yektning tuzilishini anglash, yechimning yoki yechish uslubining alternativini topa bilish, avvaldan ma'lum bo'lgan muammolarning yechish uslublarini yangilar bilan bog'lashni bilmoq muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim jarayonida kreativ va kritik fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday yondashuvlar orqali o'quvchilar muammolarga yangicha qarashni, mustaqil fikr yuritishni va asosli xulosalar chiqarishni o'rganadilar. Interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar va ijodiy topshiriqlardan

foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi hamda o'quvchilarni faol, tashabbuskor va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli ta'lim jarayonida kreativ va kritik fikrlashni rivojlantiruvchi metodlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to'plami, 2017 y. 6-son, 70-modda.
3. Mirziyoyev SH. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston NMIU, 2019. – 484 b.;
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: O'zbekiston, 2017. - 102 b.
5. Jo'rayev U., Saxiyeva M. Innovasiya - taraqqiyot mezon. //Fan sohasida innovasiyalar: nazariya-amaliyot. Iqtidorli talabalar ilmiy-amaliy anjumani materialari. Toshkent, 12 may 2011 yil.
6. M.Ahadova. "O'rta Osiyolik mashhur olimlar va ularning matematikaga doir
7. Mackinnon D.V. Creativity: a multifaceted phenomenon // Creativity. -Amsterdam. London., 1970
8. Muhiddinova A.G. O'quv jarayonida nutq, faoliyati. -T.: "O'qituvchi", 1995.